

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

AUDITORLIK TEKSHIRUVINING O‘TKAZISHDA DALIL TO‘PLASH VA NATIJALARNI UMUMLASHTIRISHDA TAHLILY AMALLARNI QO‘LLANISHI

ORCID 0009-0007-4309-2944

Akromov Shohrux Shuhrat o‘g‘li

Katta o‘qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro univesriteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada auditorlik tekshiruvida dalil to‘plash va uni natijalarda umumlashtirish jarayonida tahliliy amallarni qo‘llashning ustuvor vazifalari, auditorlik dalillarini to‘plash manbalarini umumlashtirish bosqichlari, muhimlik darajasini belgilashda tashqi tasdiqdan foydalanish, auditorlik tekshiruv jarayonida auditorlik dalillarini to‘plash va baholash algoritmi, shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarini tashqi audit tomonidan auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish jarayoni va uning natijalari bo‘yicha ma‘lumot tayyorlash ishlari haqida taklif va tavsiyalar keltirilgan. Maqola auditorlik jarayonini yaxshilash va sifatini oshirishga qaratilgan muhim usullarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: auditorlik tekshiruv, tahliliy amallar, auditorlik dalili, aksiyadorlik jamiyati, tashqi audit, trend tahlil, nisbatlar tahlili, mulohazali testlar, ma‘lumotlarni intellektual tahlili.

Abstract: This article discusses the key tasks involved in gathering evidence during audit inspections and applying analytical procedures for summarizing results. It outlines the stages of generalizing sources of audit evidence, the use of external confirmations in determining materiality levels, and the algorithm for collecting and evaluating audit evidence during the audit process. Additionally, the article provides recommendations and suggestions regarding the process of external audits conducted on joint-stock companies and the preparation of information based on the results of these audits. The aim is to enhance the quality and effectiveness of the auditing process.

Keywords: auditing, analytical procedures, audit evidence, joint stock company, external audit, trend analysis, ratio analysis, reasoning tests, intellectual data analysis.

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые задачи, связанные со сбором доказательств в ходе аудиторских проверок, а также применение аналитических процедур для обобщения результатов. Описываются этапы обобщения источников аудиторских доказательств, использование внешних подтверждений при определении уровня существенности и алгоритм сбора и оценки аудиторских доказательств в процессе аудита. Кроме того, статья предлагает рекомендации и советы по проведению внешних аудитов акционерных обществ и подготовке информации на основе результатов этих аудитов. Целью является повышение качества и эффективности аудиторского процесса.

Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, аудиторские доказательства, акционерное общество, внешний аудит, анализ тенденций, коэффициентный анализ, оценочные тесты, интеллектуальный анализ данных.

KIRISH

Auditorlik tekshiruv kompaniya yoki boshqa tashkilot faoliyatining hisobotlarini va ma‘lumotlarini tekshirib, ularning to‘g‘riligini, obyektivligini va ishonchligini baholashda kritik ahamiyatga ega bo‘lgan jarayondir. Bu jarayonda dalillar to‘plash, natijalarni umumlashtirish va tahliliy amallar qo‘llaniladi.

“Tahliliy amallar” ifodasi auditorlik va hisobotlash sohasida keng qoʻllaniladi. Bu ifoda, toʻplangan maʼlumotlarni tahlil etish va uning asosida maʼlumotlar olish, tahlil qilish va ularga manba boʻlish jarayonlarini anglatadi. Bu amallar, tekshiruv natijalarining tushunilishi, maʼqulligi va ularning hisobotlarda ifodalangan koʻrsatkichlar bilan bogʻliq.

Tahliliy amallar auditorlar uchun maʼlumotlar bazasidan foydalanishning amaliy, tez va samarali yoʻlidir. Ular maʼlumotlarni tushunish, ulardan foydalanish va maʼlumotlarni toʻgʻri ishlatish uchun zarur boʻlgan jarayonlarning barchasini oʻz ichiga oladi.

Auditorlik tekshiruvi - biror bir tashkilot yoki korxonaning moliyaviy hisobotlari hamda boshqa muhim maʼlumotlar boʻyicha hisob-kitoblarni oʻtkaziladigan tahlil jarayonidir. Bu jarayonning asosiy vazifalari oʻzini quyidagilarni shakllantiradi.

Auditorlik dalili – auditorlik fikri uchun asos boʻlgan hulosalarga erishishda auditor tomonidan foydalanilgan maʼlumotdir. Auditorlik dalili moliyaviy hisobotlar uchun asos boʻlgan buxgalteriya yozuvlari va boshqa maʼlumotlardan tashkil topadi.

Auditorlik dalili auditorlik tekshiruvi jarayonida asosan auditorlar maʼlumotlarni shubhalarni aniqlash uchun oʻrganishadi. Maʼlumotlarni taqdim etgan tashkilot yoki shaxsga ishonchli maʼlumotlarni toʻgʻri va auditorlarning taqdim etgan natijalariga muvofiq aniq natijalar sifatida qabul qilishlari juda muhimdir.

1-jadval. Auditorlik tekshiruvi jarayonning asosiy vazifalari¹

Auditorlik tekshiruvi jarayonning asosiy vazifalari	
Dalil toʻplash	Natijalarni umumlashtirish
Maʼlumotlarni toʻplash: Auditorlar tahlil qilinadigan maʼlumotlarni (hisob-kitoblarni, moliyaviy hisobotlarni, toʻlov qaydnomalarini, shartnomalarni va boshqa maʼlumotlarni) tayyorlaydi va ulardan foydalanadi.	Tahlil qilish: auditorlar toʻplangan maʼlumotlarni tahlil qilib, ularning toʻgʻri va notoʻgʻri ekanligini aniqlaydi.
Dalillarni tekshirish: Auditorlar toʻplangan maʼlumotlarni taqdim etgan tashkilot yoki shaxsning amaliy faoliyatini izohlash uchun tekshirib chiqadi.	Topshirish: auditorlar natijalarni yigʻib, hisob-kitoblarni tekshiruv haqida yozilgan topshiriq yoki hisobotni tayyorlaydilar.
	Izoh: auditorlar, tekshiruv natijalarini boshqalar uchun tushuntirish uchun yozilgan izohlarni va maslahatlarini taqdim qiladi.
	Maʼlumotlar tarqatishi: tekshiruv natijalaridan chiqqan muhim maʼlumotlar tashkilot rahbarlari, aksionerlar, moliyaviy hisoblovchi organlar va boshqalar bilan oʻzaro almashish uchun tarqatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Auditorlik tekshiruvining oʻtkazishda dalil toʻplash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qoʻllanishi rivojlantirish boʻyicha bir qancha mahalliy hamda horijiy olimlar izlanishlar olib borishgan. Xususan bular qatoriga R.D.Dusmurov[1], A.Z.Avloqulov[2], I.N.Qoʻziyev[3], Tomas P. Karlin va Albert P.Maklin[4] hamda A.Tuychiyev., I.Qoʻziyev, O.Masharipov, A.Avloqulov, M.Yakubov, I.Sherimbetov, I.Avazov[5] oʻzlarining ilmiy tadqiqot ishida shunda tashqi audit tomonidan auditorlik dalillarini toʻplash manbalarini umumlashtirishning algoritmi ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir deb takidlashgan.

1 Muallif tomondan tayyorlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot maqsadiga erishish uchun dastavval amalga oshirish kerak bo'lgan vzaifalarni belgilab olinadi.

- Audit dalillarini to'plash jarayonini ta'minlovchi manbalar
- Muhimlik darajasini belgilashda tashqi tasdiqdan foydalanish
- Aksiyadorlik jamiyatlarini tashqi audit tomonidan auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish jarayonida va uning natijalari bo'yicha ma'lumot tayyorlash ishlari
- Tahliliy amallar qo'llanilishi
- Umumiy tahlil amalari
- Tashqi audit o'tkazish jarayonida tahliliy amallar bosqichlari tahlili

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz tomonimizdan auditorlik dalillari to'plash jarayonlarini ta'minlaydigan resurslarning taklif qiladigan tarkibini quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Auditorlik dalillarini to'plash manbalarini umumlashtirish bosqichlari.[6]

Auditorlik tekshiruvlari davomida to'plangan dalillar, tahlil qilinishi va ishonchligi bo'yicha baholanishi kerak boladi. Bizning fikrimizcha, ko'proq bevosita tashqi manbalardan olingan maxsus dalolatnomalar va tasdiqnomalardan foydalanish borasida berilgan tavsiyalarining amaliyotga joriy etilishi auditorlik dalillarining ishonchligini ta'minlashga xizmat qiladi, xolis va haqqoniy auditorlik xulosasi-ning tuzilishiga imkoniyat yaratadi (2-jadval).

2-jadval. Muhimlik darajasini belgilashda tashqi tasdiqdan foydalanish.[7]

Muhimlik darajasini belgilashda tashqi tasdiqdan foydalanish	
Yuqori standartlar	Tashqi tasdiqlar, auditorlik tekshiruvini amalga oshirishda yuqori standartlarga ega bo'lgan malakali mutaxassislar tomonidan beriladi. Bu tasdiqlar, auditorlarga ilg'or amaliyotni o'rganish va keng tajriba bilimlarni oshirishda yordam beradi.
Maslahatlar	Tashqi tasdiq olgan maslahatlar, auditorlik jarayonini keng ko'rinishda ko'rib chiqish, tanqidiy nazarlar va maslahatlar taqdim etadi. Bu, tekshiruvning sifatini yaxshilashda va tekshiruv natijalarini aniq chiqishiga imkon beradi.
Tajribani kengaytirish	Auditorlarga keng tajribani olish va yangi sohalarda ishlash imkoniyatlarini ochadi. Bu, auditorlarga mahalliy va xalqaro darajada ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.
Ish bilan bog'liqlik	Auditorlarga ish bilan bog'liqlik imkoniyatlarini ochadi. Auditorning ma'lumotlarini yangilash, yangi usullarni o'rganish va xalqaro amaliyotni qo'llash uchun foydalaniladi.
Ishbilarmonlik	Auditorlarga audit tekshiruvini rivojlanishini ta'minlash imkoniyatini beradi. Auditorlarning karyerasini rivojlantirish uchun keng uimkoniyatni taqdim etadi.

Auditorlik tekshiruv jarayonida auditning xalqaro standartlari asosida auditorlik dalillarini to'plash, tahlil qilish va baholash mezonlari ishlab chiqilishi lozim. Auditorlik tekshiruv moliyaviy hisobotlarning to'g'ri o'zgarishlarini aniqlash, moliyaviy xatoliklarni aniqlash va to'g'ri moliyaviy hisob-kitobning saqlanishi uchun juda muhimdir. Bu jarayon moliyaviy transparensiya (shaffoflik) va ishonch hosil qilishda yordam beradi, shuningdek, korporativ boshqaruv organlari va investitsion tashkilotlar uchun qaror qabul qilishda muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

Auditni rejalashtirish chog'ida tahliliy amallarni qo'llash, masalan, balans strukturasi aniqlash, eng jiddiy moddalarni va moddalar nisbatidagi kabi, boshqa davrlar bilan solishtirish bo'yicha ham o'zgarishlarni aniqlashga imkon beradi. Bu axborotlar risk zonasini aniqlash va boshqa auditorlik amallarini rejalashtirish chog'ida qo'llaniladi.

2-rasm. Auditorlik tekshiruv jarayonida auditorlik dalillarini to'plash va baholash algoritmi[8]

Auditorlik tekshiruvlari chog'ida tahliliy amallar buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini haqiqiy ma'lumotlar yoki auditor tomonidan hisoblab chiqilgan summalar bilan taqqoslash orqali ham qo'llanilishi mumkin. Auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirish jarayonida tahliliy amallar ikki xil usulda amalga oshiriladi:

1. Auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirish jarayonida to'plangan har bir auditorlik dalili bo'yicha tahliliy amallarni bajarish;

2. Auditor tomonidan xo'jalik yurituvchi subyekt moliyaviy hisobotlari ko'rsatkichlariga to'liq baho berish va uning moliyaviy holatini aniqlash hamda umumiy xulosa chiqarish uchun yetarlicha va zarur axborotlarni olish.

Auditorlik tekshiruvini amalga oshirish jarayonida tahliliy amallar muhim ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, auditorlik tashkilotlari tomonidan ushbu standart asosida tahliliy amallar bo'yicha alohida ishchi standartlar ishlab chiqiladi. Shu asosda auditorlik tekshiruvlari bo'yicha auditorlik dalillarining to'planishi va ularning tahlili amalga oshiriladi.

Tahliliy amallarni bajarish jarayoni va uning bosqichlarini to'g'ri belgilash auditor uchun muhim va asosiy masala hisoblanadi. Chunki ushbu amallar audit tekshiruvi o'tkazilayotgan mijozning faoliyatiga baho berishda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu tahliliy amallarni guruhlashtirish masalasida turlicha fikrlar mavjud.

Auditni rejalashtirishda tahlil auditning dasturini mohiyati va vaqtinchalik chegaralarini aniqlash uchun xizmat qiladi. Aksiyadorlik jamiyatlarini tashqi audit tomonidan auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish jarayonida va uning natijalari bo'yicha ma'lumot tayyorlash ishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi (3-jadval).

3-jadval. Aksiyadorlik jamiyatlarini tashqi audit tomonidan auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish jarayonida va uning natijalari bo'yicha ma'lumot tayyorlash ishlari[8].

Aksiyadorlik jamiyatlarini tashqi audit tomonidan auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish jarayonida va uning natijalari bo'yicha ma'lumot tayyorlash ishlari	
Oferta xati	audit o'tkazishga taklif qilingan xat
Shartnoma	auditorlik tekshirish o'tkazish bo'yicha aksiyadorlik jamiyati bilan auditorlik tashkiloti o'rtasidagi shartnoma
Majburiyatlar va huquqlar	auditorning aksiyadorlik jamiyati oldidagi majburiyatlari va huquqlari
Rejas va dastur	auditor tomonidan aksiyadorlik jamiyati bilan kelishgan audit o'tkazish rejasi va dasturi.
Konseksus	aksiyadorlik jamiyati va uning boshqaruv kengashi vakillaridan olingan audit o'tkazishga rozilik to'g'risidagi ijobiy xati.
Kelishuvi natijasi bo'yicha xatning nusxasi	auditorlik tashkiloti tomonidan aksiyadorlik jamiyati bilan audit o'tkazish bo'yicha kelishuvi natijasi bo'yicha xatning nusxasi.
Auditorlik dalillari	auditorlik tashkilotining (auditorning) hisoboti va unga ilova qilingan auditorlik dalillari
Rahbariyatga xat	aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va aksiyadorlar kuzatuv kengashiga xati (rahbariyatga xat).
Takliflar	buxgalteriya hisobida qo'llanilgan dastlabki hujjatlar va umumlashtiruvchi vedomostlar, provodkalar bo'yicha, schyotlar qoldiqlari, ichki nazorat tizimi va moliyaviy hisobotdagi xatoliklar va ularni tuzatish bo'yicha auditor tomonidan berilgan xatolarni tuzatish bo'yicha berilgan provodkalari, tuzatish bo'yicha takliflari.
Xulosa	aksiyadorlik jamiyati moliyaviy hisobotiga berilgan auditorlik tashkilotining (auditorning) xulosasi

Auditor va uning yordamchilari, ya'ni auditorlik guruhi tomonidan ushbu tahliliy amallar uchun axborot manbasi sifatida olingan dastlabki hujjatlar, gruppalashtiruvchi vedomostlar, schyotlar qoldig'i va boshqa aksiyadorlik jamiyatiga tegishli ma'lumotlar mutlaq maxfiy axborotlar hisoblanadi va maxsus sir oshkor bo'lmaydigan sharoitda saqlanadi. Bu hujjatlarni saqlash tartibi, muddatlari, ulardan foydalanish va ishga doir cheklovlar auditorlik tashkilotining turli shaxslari va toifalari uchun tashkilot ichki standartida belgilab qo'yilishi lozim.

- Ushbu audit tekshiruvini uchun asos yoki dalil bo'lgan tahliliy amallarning axborot manbasi sifatida quyidagilardan foydalaniladi:

- Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakli bo'lgan jurnal-order usulida – jurnal-orderlar, o'zaro bog'liq hisoblashga tegishli tahliliy hisoblash vedomostlari (kartochkalari).

- Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakli bo'lgan jadval avtomatlashtirilgan shaklida kompyuter texnikasidan foydalanganda – sintetik va analitik schyotlarning mashinogramma-vedomostlari.

- Buxgalteriya hisobini yuritishning soddalashtirilgan shaklida xo'jalik operatsiyalarini hisoblash daftari, tahliliy amallar uchun to'plangan buxgalteriya hisobining kartochkalari (jurnal, daftar).

- Auditorlik tekshiruvini amalga oshirishda yordamchi auditor tomonidan to'plangan tahliliy amallar uchun axborot manbalari ham auditor yoki bosh auditor tomonidan tekshirilib, unga tekshirganligi to'g'risida imzo qo'yiladi.

- Analitik maqsadga erishish moliyaviy koeffitsiyentlarni uchta guruhga ajratish orqali amalga oshiriladi:

- Likvidlilik ko'rsatkichlari;

- Leveraj ko'rsatkichlari;

- Foydalilik ko'rsatkichlari.

- Tahlil qilishda ushbu koeffitsiyentlarni to'liq o'rganish talab etilmaydi. Balki, qo'yilgan maqsaddan kelib chiqqan holda, alohida turdagi koeffitsiyentlarni o'rganish bilan kifoyalaniladi. Moliyaviy koeffitsiyentlar yordamida moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni o'rganish asosida korxonada moliyaviy holatiga aniq tashxis qo'yish imkoni beradi.

- Tashqi audit tomonidan tahliliy amallarni bajarish jarayonida moliyaviy ko'rsatkichlar orasida quyidagi koeffitsiyentlar alohida o'rin tutadi:

- Joriy barqarorlik;

- O'z mablag'i bilan ta'minlanganlik;

- To'lov qobiliyati.

- Bu koeffitsiyentlarning aniqlangan qiymati korxonada moliyaviy hisoboti tuzilishini qoniqarli yoki qoniqarsiz hamda korxonaning to'lov qobiliyati yaxshi yoki yomon deb hisoblash uchun asos bo'ladi.

- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, auditor tekshiruv chog'ida moliyaviy hisobotning quyidagi shakllaridan foydalanadi:

- Buxgalteriya balansi (1-shakl);

- Moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot (2-shakl);

- Pul oqimlari to'g'risida hisobot (4-shakl);

- Xususiy kapital to'g'risida hisobot (5-shakl);

- Izoqlar, hisob-kitoblar, tushuntirishlar.

3-rasm. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot minimum moddalari.[8]

Ushbu ma'lumotlar asosida aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy holati to'g'risidagi hisobot tahliliy amallar uchun tayyorlanadi va shu asosda tahlil qilinadi. Buxgalteriya balansi (1-shakl)da aksiyadorlik jamiyatiga mulkiy huquq asosida tezkor boshqaruv va xo'jalik yuritish uchun taalluqli bo'lgan asosiy

vositalar 1-bo'limi "Uzoq muddatli aktivlar" qismidagi "asosiy vositalar" moddasida boshlang'ich qiymati, eskirish va qoldiq qiymatlari bo'yicha batafsil beriladi. Asosiy vositalar balansda netto bahosi ya'ni qoldiq qiymati bo'yicha aks ettiriladi.

4-jadval. "Hududiy elektr tarmoqlari" AJning asosiy vositalarning texnik holatining ko'rsatkichlari bo'yicha tahliliy amallar.[9]

№	Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023 (1 chorak)
1	Asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati	4247744	99609353	20071043	71370299	13095471464
2	Eskirish summasi	265737	1400760	3528520	13314898	4504005718
3	Qoldiq (balans) qiymati	3982007	98208593	16542523	58055401	8591465746
Tahliliy amallar						
4	Yaroqlilik darajasi	93.7	98,5	82.4	81.3	65.6
	Eskirish darajasi	6.2	1.4	17.6	18.65	34.4

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, to'plangan auditorlik dalillari asosida "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatida texnik holat ko'rsatkichlari yaroqlilik darajasi va eskirish darajasini baholash orqali tahlil amalga oshirilgan. Shu jumladan, 2023-yilning 1-chorak holatiga yaroqlilik darajasi 65.6 foizni tashkil etgan va eskirish darajasi 34.4 foizni tashkil qilgan. Shu bilan asosiy vositalarni qoldiq qiymatining kamayishi 2023-yilning 1 chorak holatiga 8591465746 ming so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 8533410345 so'mga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari asosiy vositalar boshlang'ich qiymati oshib borgan, shu jumldan o'tgan yilga nisbatan 13024101165 so'mga oshgan.

4-rasm. Tahliliy amallarni qo'llanilishi[2].

Yuqoridagi bosqichlar tahliliy amallarni qo'llash jarayonini o'zida aks ettiradi. Tahliliy amallar moliyaviy tahlilning taqqoslash, nisbatlar va koeffitsentlarni baholash kabi elementlari va usullaridan foydalanishni nazarda tutadi. Xo'sh, ushbu usullardan aksiyadorlik jamiyatlarida qaysi birlari ko'proq qo'llaniladi?

Tashqi audit tomonidan auditorlik tekshiruvi jarayonida taqqoslash usulidan foydalanishi mumkin. Masalan: moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini o'tgan davr va biznes-reja ko'rsatkichlari bilan taqqoslash.

Schyotlardagi qoldiqlarni joriy davr bilan o'tgan davr ma'lumotlarini taqqoslash; mijoz ma'lumotlarini boshqa manbalar (bank, statistika, ommaviy axborot) bo'yicha olingan ma'lumotlar bilan taqqoslash va boshqalar.

5-rasm. Tashqi audit jarayonida umumiy tahliliy amallar.[5]

Umumiy tahliliy amallardagi trend tahlilida ma'lum bir yil belgilab olinadi va o'sha yilga nisbatan keyingi yillar tahlil qilinadi. Bunda, asosan, jamiyatning o'sish sur'ati yoki pasayish koeffitsentlari ko'rib chiqiladi. Trend tahlilidan so'ng, nisbatlar tahlilida jamiyatning o'tgan yillarga nisbatan foydasi yoki zararlarini aniqlash muhimdir va shunga qarab keyingi yillar rejasi tuziladi.

Bir so'z bilan aytganda, yuqorida keltirilgan umumiy tahliliy amallar to'g'ri va aniq ketma-ketlikda yoritilgan.

Tahliliy tadbirlarning turi ularni o'tkazish maqsadiga, zarur axborotga erishish imkoniyatiga va xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyat turiga bog'liq bo'ladi.

5-jadval. Tashqi audit o'tkazish jarayonida tahliliy amallar bosqichlari tahlili.[3]

Auditorlik tekshiruvi bosqichlari	Auditorning asosiy vazifalari
Tahliliy amallarni oldindan rejalashtirish	Tahliliy amallarning ahamiyatli sohalarini aniqlash. Moliyaviy faoliyat uzluksizligi prinsipiga rioya qilishni baholash
Tahliliy amallar bo'yicha reja va dasturni tayyorlash hamda tuzish	Auditorlik tekshiruvi jarayonida muqobil tahliliy amallar tavsiya etilishi va ularning samaradorligini baholash. Tahliliy amallarning umumiy rejasini tuzish, tahliliy amallar dasturi va unda qo'llaniladigan usullarni tasnifi.
Umumiy reja va dasturni bajarish	Tahliliy amallarni o'tkazish bosqichlari va unda muhimlik darajasi hamda auditorlik riskini aniqlash.
Tahliliy amallarni auditor tomonidan o'tkazilishi jarayoni	Auditorlik tekshiruvda qo'llaniladigan moliyaviy koeffitsiyentlar asosida mijoz faoliyatini baholash. Auditorning tahliliy amallarni bajarishi asosida auditorlik hisobotini tuzish uchun yetarli dalillarga ega bo'lish.
Tahliliy amallar natijalarini umumlashtirish va auditorlik hisobotida ularni aks ettirish jarayoni	Olingan auditorlik dalillarini tahliliy amallarni bajarish uchun yetariligin baholash.

Tahliliy amallar o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- Xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotlari ko'rsatkichlarini uning rejadagi ko'rsatkichlari bilan solishtirish;
- Moliyaviy hisobotlarning amaldagi ko'rsatkichlarini auditorlik tashkiloti tomonidan belgilangan prognoz ko'rsatkichlari bilan solishtirish;
- Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini amaldagi qonunchilik va me'yoriy hujjatlar yoki xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zi tomonidan belgilanadigan me'yoriy hujjatlar bilan solishtirish;
- Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini moliyaviy hisobot tarkibiga kirmaydigan ko'rsatkichlar bilan solishtirish;
- Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini tarmoqning o'rtacha ma'lumotlari bilan solishtirish;
- Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining vaqt o'tishi davomida o'zgarishlari va ular bilan bog'liq bo'lgan nisbiy koeffitsiyentlar tahlili.

Umumiy tahliliy amallar natijalari amaliyotning biror sohasidagi faoliyat yoki jarayonning tahliliy yoki tahliliy muhokamasi yakunlanganidan so'ng hosil bo'lgan ma'lumotlar yig'indisidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahliliy amallar natijalari jarayonni tahlil qilish, o'rganish va boshqarish strategiyasini rivojlantirish hamda o'zini mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu natijalar kelajakdagi strategiyalarni rivojlantirishda kritik ma'lumotlar taqdim etadi.

Tahliliy amallar xulosalari boshqarish organlari, strategik tizimlar va ilmiy jamoalar uchun muhim ma'lumotlar taqdim etadi va jarayonni o'rganish, tavsiflash va qabul qilish jarayonlarida kritik ahamiyatga ega. Bu xulosalar strategik rejalarni rivojlantirish va kelajakdagi yo'l haritalarini tuzishda yordam beradi.

Albatta! Foydalangan adabiyotlar ro'yxatiga takliflar qo'shish uchun quyidagi misollarni keltiraman:

Takliflar:

1. Audit jarayonini takomillashtirish: Auditorlik faoliyatining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qilish zarur. Bu, xususan, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonlarini tezlashtiradi.

2. O'qitish va malaka oshirish: Auditorlar uchun muntazam o'qitish dasturlari va seminarlar tashkil etish, xalqaro standartlar va yangi metodologiyalar haqida yangiliklardan xabardor bo'lishlariga yordam beradi.

3. Xalqaro standartlarga moslashtirish: Auditorlik tashkilotlari, xalqaro standartlarga mos keluvchi metodologiyalarni rivojlantirish va qo'llashni davom ettirishlari lozim, bu esa audit natijalarining ishonchligini oshiradi.

4. Strategik tahlil: Moliyaviy hisobotlar tahlilining strategik maqsadlarini belgilash, auditorlarga ko'proq ma'lumot berib, ularning qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi.

5. Qonunchilikni yangilash: O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini takomillashtirish va auditorlik faoliyatini boshqarish uchun yangi me'yoriy hujjatlar ishlab chiqish zarur, bu auditorlik jarayonini yanada shaffof va samarali qiladi.

6. Xodimlar bilan muloqot: Auditorlik tekshiruvi davomida korxonada xodimlari bilan muloqotni kuchaytirish, ulardan olingan fikrlar va takliflar asosida audit jarayonini takomillashtirish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. R.D. Dusturatov. Auditning xalqaro standartlari. O'quv qo'llanma. Toshkent: TDAU, 2018-y. 147-b.
2. A.Z. Avloqulov. Moliyaviy natijalar hisobi va auditi: Nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya. Toshkent, 2019. 134 b.
3. I.N. Qo'ziyev. Auditorlik hisobotlarini tuzish va ularni umumlashtirish: Nazariya va metodologik masalalar. Monografiya. Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2015. 80-b.
4. П.К., Томас М.М. Алберт. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP). Учебник. Москва: ИНФРА-М, 2000. 48 с.

5. A. Tuychiyev, I. Qo'ziyev, O. Masharipov, A. Avloqulov, M. Yakubov, I. Sherimbetov, I. Avazov. Audit. Darslik. Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2019-y., 435-b. 211-212 betlar.
6. Audit dalillarini to'plash jarayonini ta'minlovchi manbalarni o'rganish bo'yicha muallif tomonidan tayyorlangan.
7. Muallif tomonidan tayyorlangan.
8. O'rganilgan adabiyotlar orqali muallif tomonidan tayyorlangan.
9. "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

